

ISic2763

I.Sicily inscription 2763

Language

Ancient Greek

Type

prayer

Material

limestone

Object

plaque

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Mutyca

Place of origin (modern)

Modica

Provenance

Contrada Monte Margi

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Ragusa, Museo Archeologico
Ibleo

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI332960

1. □ πρὸς ε[ύ]καρ-
2. πῆα[ν], χουρίον ²⁶χωρίων²⁶ (καὶ) κλα-
3. ρίον ἄγγελος τοῦ θ (εο) ὤ
4. ὁ Κρα (υῖλ) , Μαμιλανφίναηλ,
5. Λουιλ, Ἄμεγα ὦ θ (εὸς) Κρεφι (ήλ) ,
6. Φακτω Εδανεμουήλ Μου
7. μουκαθαλλουιχανδα
8. εεις δραμελ γιάμεν σε,
9. Ἰεσοῦ Χ (ρι) στέ , [δ]ὸς τὸν καρ-
10. πὸν κὲ τὴν ἰσφορὰν ἰς τὸν
11. ἄνπελον ἄ[μ]α, τοῦ καρποῦ
12. σίτου κὲ ὕνου ²⁶οῖνου²⁶ (καὶ) ἐλέου ²⁶ἐλαίου²⁶ τοῦ
13. Πέτρο ου ²⁶Πέτρου²⁶, ποῦ κῖτε τοῦ φυλα-
14. κτήριον τοῦτου συνολον ο [— —]
15. [— —]τητο κτήσαντα Μιχαήλ,

16. [Γ]αβριαύλ, Ούριήλ, Ῥαφαήλ
17. τὸν Μισχουτον, τὸν [δ]υνατὸν
18. τη,ς χάριν ἰς τὴν σϋν, θε-
19. έ, ἦν' ἀποῦ καρποῦ (καί) έλέ-
20. ου κέ ὕνου
21. έλεῶνα, τὸν άν-
22. πελῶνα τοῦ Πέτρου,
23. πλίθουνον, πλύθυ-
24. νον νϋ (ν) Κ (ύριε) Ἰεσοῦ
25. Χ (ρι) στέ , νέ άμέν.
26. □
- 27.

Edition: PHI336565

1. ²charaktér² πρὸς ένκαρ-
2. πήα[ν], χουρίον ²⁶χωρίων²⁶ (κέ) κλα-
3. ρίον άγγελος τοῦ θ (εο) ὕ
4. ω Κραμαμιλαν Φιναήλ
5. Λουίλ Αμεγαωθ Κρεφι (ήλ)
6. Φακτωέλ Άνεμουήλ Μου
7. Μουκαθάλ λουιχανδα
8. Εεισδραμέλ γιάμεν σε,
9. Ἰεσοῦ Χ (ριστ) έ τε, δὸς τὸν καρ-
10. πὸν κέ τιν ἰσφορὰν ἰς τὸν
11. άνπελῶναν άποῦ καρποῦ
12. σίτου κέ ὕνου (κέ) έλέου τοῦ
13. Πέτρο[υ], οὔπου κίτε τοῦ φυλα-
14. κτήριον τοῦτου εω [— — —]
15. [— —]τητο κτήσαντα Μιχαήλ
16. [Γ]αβριάυλ, Ούριήλ, Ῥαφαήλ
17. τὸν Μισχοῦτον, τὸν δυνατὸν
18. δὸς χάριν ἰς τὴν σύνθε-
19. σην άποῦ καρποῦ
20. σίτου (κέ) ὕνου (κέ) έλέ-
21. ου
- 22.
23. έλεῶνα, τὸν άν-
24. πελῶνα τοῦ Πέτρου
25. πλίθουνον, πλύθυ-
26. νον νϋ (ν) Κ (ύριε) Ἰεσοῦ
27. Χ (ριστ) έ τε, νέ άμέν.
28. ²charaktér²
- 29.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645160

PHI 332960

PHI 336565

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.* At 2006.00517a-b

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 57.0883

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 56.1097

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 55.1017

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 50.1017

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 44.0781

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 1995.0750

Manganaro, G. 1994. Magical documents in Sicily. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.* ser IX vol.5: 485-517. At 491-496 ph

Zambito, L. 2006. Un'epigrafe da Modica. Superstizione e religiosità nelle campagne in età tardoantica. *Minima Epigraphica et Papyrologica.* 9: 366-376. At fig.1

Bevilacqua, G., Giannobile, S. 2000. "Magia" rurale siciliana: Iscrizioni di Noto e Modica. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik.* 133: 135-146. At 138-140

Zambito, L. 2005. La lastra da Modica (c.da Monte Margi). Una proposta di lettura. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik.* 154: 269-270.

Manganaro Perrone, G. 2007. Magia 'benefica' nella Sicilia tardoantica. *Epigraphica.* 69: 263-286. At 272-274 fig.2-3

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2763. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387364>